

ӘОЖ 328.185

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА НӨЛДІК ТӨЗБЕУШІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТЕТІКТЕРІ

МҰРАТҰЛЫ САМРАТ

I. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, «құқықтану» ббб 3 курс студенті.
Талдықорған қаласы. Қазақстан Республикасы.

Ғылыми жетекшісі - **ТИНИСТАНОВА САЛТАНАТ САЙДАХМЕТОВНА**, тарих
ғылымдарының кандидаты.

Аңдатпа. Қоғамда белең алған жағымсыз құбылыстардың бірі – сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне жауап ретінде азаматтардың ұйымдардың, белсенділердің қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру мен қарсы тұру белсенділігін арттыру қазіргі кезеңдегі аса маңызды да, күрделі мәселелердің бірі болып табылады.

Мақалада сыбайлас жемқорлықпен күрестің бір бағыты – азаматтық қоғамдағы жемқорлыққа нөлдік төзбеушілікті қалыптастырудың жүзеге асырылу тетіктері туралы қарастырылған. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушіліктің негізгі бағыттары айқындалып, жемқорлыққа қарсы ықпал ету, құқықтық ықпал ету шаралары, нәтижелері туралы тұжырымдалады. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыруда маңызды орын алатын отбасылық, құқықтық тәрбие, құқықтық сауаттылық, азаматтардың пассивті, активті белсенділігі туралы қарастырылып, азаматтардың белсенділік деңгейіне салыстырмалы талдау жасалған.

Сондай-ақ азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілігін қалыптастыру тәсілдерінің бірі ретінде білім беру, тәрбиелек, ұлттық құндылықтарды насихаттауды ұсынады.

Кілт сөздер: сыбайлас жемқорлық, нөлдік төзбеушілік, белсенділік, құқықтық мәдениет, білім, тәрбие, ұлттық құндылық

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев: «Еліміздің дамуына кедергі келтіріп отырған кеселдің бірі – сыбайлас жемқорлық. Онымен күресу – баршамызға ортақ міндет. Жемқорлықпен күрес тиімді болу үшін мемлекеттік сатып алу жүйесіне бірқатар өзгеріс енгізілді. Сондай-ақ құзырлы орган басшыларының жауапкершілігі артты. Бір сөзбен айтқанда, жемқорлықпен күрес ешқашан тоқтамайды, жалғаса береді. Сонда ғана біз осы індеттен таза қоғам құрамыз. Бұл – менің стратегиялық мақсатым», – деп атап көрсетті [1].

Ендеше, сол сыбайлас жемқорлықпен күрестің бір бағыты – қоғамда азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік қалпын қалыптастыру болып табылады.

Адамдардың сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзбеушілігі – бұл тек адамдарды заң бойынша жазалау ғана емес, ол:

- Пара беру мен пара алудан бас тарту;
- Мемлекеттік қызметшілердің адал қызметі;
- Пара алуды қоғамдағы жай бір әрекет ретінде қарамау;
- Жастарды адалдыққа, тәртіпке тәрбиелеу [2].

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтардың төзбеушілік қабілетін қалыптастыруды мемлекет қабылдаған заңдар мен мемлекеттік бағдарламаларда кеңінен наисхаттап келеді.

Оларды жүзеге асыру үшін:

- Мемлекеттік органдарда, жоғары, орта оқу орындарында, мектептерде азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық сауаттылығын арттыру оқулары;

- Бұқаралық ақпарат құралдары мен жарнамалар жасау арқылы халықтың сауатын ашуға бағытталған нұсқаулар мен ескертулерді тарату;

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған ғылыми зерттеулер, форумдар ұйымдастыру, жемқорлыққа қарсы күрсеті ұйымдастыруда орын алған олқылықтарды айқындау мақсатында дөңгелек үстелдер ұйымдастыру;

- Азаматтардың белсенділік деңгейін анықтау мақсатында сауалнамалар жүргізіліп жатыр. Соған қарамастан, П.Н. Феценконың пікіріне сүйенсек, әлі күнге дейін қоғамда нөлдік төзбеушілік кімге, неге қарсы бағытталуы керек және азаматтардың оған қарсы тұру белсенділігі қай деңгейде: активті ме, әлде пассивті болу керек пе, әлі айқындалмаған.

Оның пікіріне сүйенсек, сыбайлас жемқорлық әрекеттері алдын ала ойластырылған әрекетке жатады. Сондықтан оған төзбеушілік, ең бірінші кезекте адамның өзінің белгілі бір ұстанымда: «пара алмаймын», «пара бермеймін» нық тұруы және мақсатқа жетудің жолы: тәрбие, оқу, білім.

Екінші жағынан, қарапайым салық төлеушілердің еңбегін миллиондап, миллиардтап жегендерді қатаң жазалау, олардың уақытынан бұрын шығып кетуіне мүмкіндік бермеу.

Үшіншіден, азаматтардың құқыққорғау органдарына деген сенімін арттыру, куәларды қорғау, материалдық, моральдық көтермелеу, шағымдарына мән беру [3, 68 - 69].

Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы № 802 Жарлығымен Бекітілген «Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы: «Құндылықтарды өзгерту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру. Адалдық, заңдылық пен прагматизм әркімнің ішкі құндылық нанымна айналуға тиіс. Қоғам сыбайлас жемқорлықты проблемаларды оңай шешудің кепілі ретінде қабылдамауға, достық қарым-қатынас пен протекционизмді жұмыспен ұштастырмауға тиіс. Жемқорлар қоғамдық айыптауға ұшырауға тиіс», - деп атап көрсетті [4].

Зерттеушілер сыбайлас жемқорлыққа қарсы «нөлдік төзбеушілік» механизмінің бірқатар бағыттарын көрсетеді:

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие мен білім беру. Бала-бақша, мектептен бастап, оқу орындарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытындағы іс-шаралардың жүзеге асуы;

- Ашықтық пен тазалық. Мемлекеттік органдар мен бизнес - құрылымдардың ашық қызметі жемқорлық схемаларының құрылуына жол бермейді. Мемлекеттік органдар мен жеке секторды қадағалу мен бақылауды жүзеге асыратын арнайы құрылымдардың қызметінің тазалығы жемқорлыққа тосқауыл болады;

- Қатаң жауаптылық пен жаза. Сыбайлас жемқорлық үшін жауаптылық қатаң сипатта болуы және жеңілдіктерге жол берілмеуі;

- Азаматтардың қоғамдық белсенділігі мен қоғамдық бақылаудың күшейтілуі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлар мен қоғамдық ұйымдардың жұмысының белсенділігін арттыру арқылы мемлекеттік органдар мен жеке секторларға қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін коммерциялық емес ұйымдардың қызметін жетілдіру;

- Электронды үкімет. Қызметтің барлық саласына электронды қызмет көрсету ықпалын күшейту арқылы жемқорлық тәуекелдерінің азаюына жол ашады [5].

Төзбеушілік қабілеттерін қалыптастыру үшін:

Біріншіден, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік атмосферасын қалыптастыру және қолдау үшін қоғамның құқықтық мәдениетін арттыру қажет;

Екіншіден, мемлекеттің, азаматтық қоғамның және халықаралық ұйымдардың жан-жақты әріптестігін тереңдету;

Үшіншіден, мемлекеттік қызметтің түрлі салаларында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша мемлекеттің, үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимылын кеңейту қажет,- деп санайды [6].

С.С. Тинистанованың зерттеулерінде қоғамдық бақылаудың рөлін арттыру мәселесі қарастырылады. Қоғамдық бақылау – қоғамдық бақылау субъектілерінің қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдау, қоғамдық сараптама және мемлекеттік органның,

квазимемлекеттік сектор субъектісінің жұмысы нәтижелері туралы есепті тыңдау нысандарында жүзеге асырылатын қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған қызметі.

Қоғамдық бақылау объектісі – республикалық және жергілікті деңгейлердегі мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды адамдарының қызметі, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметі және субъектісі – қоғамдық кеңестер, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, қоғамдық кеңестердің тапсырмасы бойынша азаматтар. Оның ішінде қоғамдық кеңестерге тоқталып, басым міндеттері: мемлекет пен азаматтық қоғам арасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын жетілдіру, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету сапасын арттыру бөлігіндегі кері байланысты қамтамасыз ету болып табылады. Кеңес құрамында – 12 мүше бар. Оған Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, азаматтық қоғам өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары кіреді деп көрсетеді [7].

И.А. Моисееваның пікіріне сүйенсек, сыбайлас жемқорлыққа әсер ететін өте маңызды фактор демографиялық ахуал болып табылады. Мысалы, патриархалдық қоғамның сыбайлас жемқорлыққа көбірек бейім екендігі анықталды. Бұл ер адамдар қаншалықты жемқор екенін анықтайтын бірқатар зерттеулердің нәтижелерімен расталады. Біраз бұрын, әсіресе кімнің жемқор екендігі туралы эконометрикалық еңбектерде ерлер немесе әйелдер қайсысы жемқорлыққа жақын, қайсысы жемқорлыққа төзе аламыды деген сауалдармен зерттеулер жүргізін. Дүниежүзілік Банктің Еуропа, Африка және Азия елдеріне жүргізген ықпалды зерттеуі нәтижесінде әйелдер өздеріне сенімдірек және сыбайлас жемқорлыққа бейім емес деген қорытындыға келді. Кейінгі тұжырымдар кейіннен еңбек нарығы мен саясаттағы әйелдер санының артуы сыбайлас жемқорлықпен күресуге ықпал ететінін атап өткен қосымша зерттеулердің нәтижелерімен расталды. Осылайша, зерттеу нәтижелері мыналарды растайды: әйелдер ер адамдарға қарағанда сыбайлас жемқорлыққа аз ұшырайды, әсіресе ер адамдар өршіл, бәсекеге қабілетті және материалдық жағынан табысты болуы керек деген өздеріне сенім ұялатып, мінез-құлқына үлкен ықпал етеді. Перу үкіметі полиция бөлімшелеріне көбірек әйелдерді тарту туралы шешім қабылдаған, себебі, жол полициясына 2500 әйел полиция қызметкері қабылданған кезде күтпеген жағдай орын алды, парақорлық күрт төмендеді және адамдар көшеде әйел полицейлерге қарап, тәртіп бұзудан алшақтады деп көрсеткен [8, 159].

Көптеген ғалымдар барлық әрекеттің бастамасы тәрбиеде екендігіне басымдық танытады. Тәрбиенің негізгі қағидаларының болуы заңды құбылыс.

Жат қылықтардан аулақ болуы үшін:

1. Келер ұрпақтың ақылды, намысқор, арлы, өміршең азамат болуын тілеу, яғни сәби алғаш дүние есігін ашқан күннен бастап, белгілі мақсат-тілектерден туындайды;
2. Баланы жастайынан еңбексүйгіш, елгезек азамат етіп тәрбиелеу. Еңбек қағидаларын жастардың бойына сіңіру, отбасында еңбектің қарапайым түрінен бастап, бейімдеу;
3. Баланы кішкентай күнінен денсаулығын сақтауға, денесінің шымыр болып өсуіне мән беру;
4. Гуманизм және патриотизм. Ананы құрметтеу, Отанның намысын қорғау, қарттарға, ауру жандарға, кемтарларға көмектесу, басқа ұлт өкілдерін сыйлаудан бастау отбасының өзегі деп танылған;
5. Елді, жерді қорғап, адал еңбек ету үшін денені шынықтыру қажет;
6. Жат қылықтардан бойын аулақ ұстау үшін тіршіліктің тұтқасы, өмірдің шамшырағы өнер болғандықтан, жастарды бос уақытында өнерді үйренуге, уақытын босқа жібермеуге баулу;
7. Адамның өмірі мәңгі табиғат құшағында өтетіндіктен, тал бесіктен жер бесікке дейін қоршаған ортаны сүюге, ағаштарын кеспеге, орманын сақтауға, сатып жібермеуге, қастерлеуге үйрету;

8. Адамгершілік қасиеттерді баланың бойына дарыту, ізгілікке, имандылыққа, адалдыққа баулу, ар-ожданدى қастерлеу басты қағидат болып қалыптасуы тиіс. Халқымыз «Жаным-арымның садағасы» деп арды адамгершілік қасиеттің үлгісі санаған [9, 151 -152].

Ұлттық құндылықтар - белгілі бір ұлттың азаматына тән зат, адамға тән қадір-қасиет, яғни ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық рухани және материалдық құндылықтар деп анықтама береді. Ол - тәрбие мен оқытуға бағытталған қазыналар. Оларға: меймандостық, кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, салауаттылық, қайырымдылық, ізгілік, еркіндік, өнерпаздық, сыпайылық, мәдениеттілік, шығармашылық, рухани байлық, махаббат сынды қасиеттер жатады

Келешек қоғам иелерін жан-жақты жарасымды жетілген, ақыл - парасаты мол, мәдени - ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу кезек күттірмейтін іс екені сөзсіз. Мағжан Жұмабаев «Жас бала - жас бір шыбық, жас күнде қай түрде иіп тастасаң, есейгенде сол иілген күйінде қалмақ» - деп тұжырым жасаған екен.

Ендеше, жас ұрпақты ерте жастан ұлттық құндылықтар негізінде тәрбиелесек, болашақта жақсы ұлтжанды азаматтар шығатыны күмән келтірмейді. Қоғамның даму тарихында құндылықтар қалыптасуының негізі ерте заманнан-ақ ойшылдар мен ғұламалардың назарында болды. Олардың тәрбиелік негіздері атадан балаға, ұрпақтан - ұрпаққа жететін ізгі қасиеттер мен ниеттерден тұрады. Ұлттық құндылық белгілі бір бағытты, мақсатты, жүйелі ұлттық көзқарасты, рухани дағдыны қалыптастыратын жүйе.

Сондықтан, ұрпақ тәрбиесіндегі құндылықтар ізгілікті, ақылды адамгершілік, парасаттылық, имандылық міндеттерін ажырата біліп, өзіне таңдау жасауы арқылы бойға сінеді [10, 61 - 62].

Ұлттық баяндамаға сүйенсек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресуге ниет білдіргендердің саны 2023 жылмен салыстырғанда 2 пайызға өскен (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Азаматтардың сыбайлас жемқорлықпен күресу белсенділігі деңгейі

Қоғамда азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілігін қалыптастыру нәтижесінде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Ұлттық баяндама» 2024 жылдың қорытындысы бойынша халықаралық бағалау жүйелері шеңберінде Қазақстан «Transparency International» сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне 40 балл алып, 180 елдің арасында 88 - орынды (39 балл және 2023-те 93-орын) иеленді, бұл қазіргі уақытта осы рейтингке қатысу тарихындағы ең үздік нәтиже болып табылады [11, 49].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Тоқаев Қ.К. Сыбайлас жемқорлықпен күрес – менің стратегиялық мақсатым / <https://informburo.kz/kaz/newskaz/toqaev-sybailas-zemqorlyqpen-kures-menin-strategiyalyq-maqsatym>
2. Е.Отесов Нулевая терпимость к коррупции – основа справедливого общества / <https://www.gov.kz/memleket/entities/akimat>
3. П.Н. Фещенко Виктимологический аспект формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям // Виктимология, 2020. - №1(23). – С. 66 -73.
4. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы / <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/U2200000802>
5. Способы формирования нетерпимости к коррупционному поведению: проблемы и решения / <https://daniosvet.ru/b/sposoby-borby-s-korrupciey>
6. Г. Әбдіқалықова Нулевая терпимость к коррупции должна стать нормой в Казахстане / https://rus.baq.kz/neobhodimo_prodolzhit_atmosferu_nulevoi_terpimosti_k_lubim_proyavleniyam_korrupsiy_gossekreter_17209/
7. Тинистановна С.С. Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: оқу құралы/ Тинистановна С.С. – Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2022. – 158 – 159 – 159 бб.
8. И.А. Моисеева Формирование нулевой терпимости к коррупции. - Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. Сборник научных трудов. - Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – С. 158 – 164.
9. Тинистановна С.С. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және парасаттылық: монография / Тинистановна С.С. – Талдықорған: ИП «Алтын баспа», 2023. – 151 – 152 бб.
10. Ансабаев Д.С. Тәрбиенің қайнар көзі – ұлттық құндылықтар / ЖУ Хабаршысы, 2023.- №1(106).- 61 - 65 бб.
11. 2024 жылғы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Ұлттық баяндама. – Астана, 2025. – 53 б.